

ATMOSFERA HAVOSINI IFLOSLANTIRUVCHI MANBALAR

Mamirova Odina Abdulxamidxon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti, “Qishloq xo’jaligi biotexnologiyasi, standartlashtirish”
magistranti, Toshkent.

tel: +998903094418. e-mail: odinaxonmamirova4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14056876>

Annotatsiya. Ushbu maqolada atmosfera havosini iflostantiruvchi asosiy manbalardan xisoblangan kimyoviy moddalar, transportlardan chiqadigan zaharli tutunlar, insonlar tomonidan turli xildagi chiqindilar keltirib o‘tilgan. Shuningdek sanoat korxonalarini tomonidan turli xil gazlarning chala yonishi natijasida atmosferaga katta miqdorda zararli ta’sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Atmosfera, tabiat, inson, kimyoviy moddalar, havo, transport, zaharli moddalar, zaharli tutunlar, ko‘mir, neft, gaz.

SOURCES OF AIR POLLUTION

Abstract. In this article, the main sources of atmospheric air pollution are chemicals, toxic fumes from vehicles, and various types of human waste. Also, as a result of premature combustion of various gases by industrial enterprises, it has a large harmful effect on the atmosphere.

Key words: Atmosphere, nature, people, chemicals, air, transport, toxic substances, toxic fumes, coal, oil, gas.

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

Аннотация. В данной статье основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются химические вещества, токсичные выхлопы транспортных средств и различные виды отходов жизнедеятельности человека. Также в результате преждевременного сжигания различных газов промышленными предприятиями это оказывает большое вредное воздействие на атмосферу.

Ключевые слова: Атмосфера, природа, люди, химические вещества, воздух, транспорт, токсичные вещества, токсичные дымы, уголь, нефть, газ.

KIRISH

Atmosfera havosining ifloslantiruvchi omillari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1.Sanoat chiqindilari: Zavodlar va fabrikalardan chiqqan tutun, kimyoviy modda va chang atmosferaga tarqaladi. Bu turdagi ifloslantiruvchilar orasida oltingugurt dioksidi (SO₂), azot oksidlari (NO_x), uglerod oksidi (CO) va uchuvchi organik birikmalar kiradi.

Noyabr, 2024-Yil

2. Transport vositalari chiqindilari: Mashinalar, samolyotlar va boshqa transport vositalaridan chiqariladigan gazlar, ayniqsa, uglerod dioksidi (CO_2), azot oksidlari va ko'mir changlari havoni ifloslantiradi.

3. Energiya ishlab chiqarish: Ko'mir, neft va gaz kabi yoqilg'ilarni yoqish natijasida ko'p miqdorda ifloslantiruvchi moddalar atmosferaga chiqariladi. Bu elektr stansiyalari va isitish tizimlari uchun ham xosdir.

4. Qishloq xo'jaligi faoliyati: Pesticidlar va o'g'itlardan foydalanish, shuningdek, chorvachilik faoliyati natijasida ammiak va metan kabi gazlar havoni ifloslantirishi mumkin.

5. Tabiiy omillar: Vulkanlar otilishi, chang bo'ronlari, o'rmon yong'inlari va dengiz spreyi kabi tabiiy hodisalar ham havoni ifloslantirishi mumkin.

6. Maishiy faoliyat: Uyda yoqiladigan yoqilg'ilar (masalan, ko'mir yoki yog'och) va turli kimyoviy mahsulotlardan foydalanish (masalan, bo'yoqlar, tozalash vositalari) ham havoning ifloslanishiga hissa qo'shadi.

Bu omillar havodagi zararli moddalar konsentratsiyasini oshiradi va odamlar salomatligiga, shuningdek, atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin.

Atmosfera havosini ifloslantiruvchi omillar haqida batafsilroq tushuncha olish uchun ularning har biri bo'yicha qo'shimcha ma'lumot quyidagicha:

Atmosfera havosini ifloslantiruvchi omillar haqida batafsilroq tushuncha olish uchun ularning har biri bo'yicha qo'shimcha ma'lumot quyidagicha:

1. Sanoat chiqindilari

• Zavodlar, elektr stansiyalari va neftni qayta ishlash zavodlari ko'pincha havoga katta miqdorda ifloslantiruvchi moddalar chiqaradi. Masalan:

• Oltinugurt dioksidi (SO_2): Ko'mir va neft yoqilishi natijasida ajraladi va kislotali yomg'ir hosil bo'lishiga sabab bo'ladi.

• Azot oksidlari (NO_x): Yoqilg'ini yuqori haroratlarda yoqishdan hosil bo'ladi va smog (tutun) hosil bo'lishida muhim rol o'ynaydi.

• Volatil organik birikmalar (VOC): Ranglar, erituvchilar va kimyo sanoati mahsulotlaridan ajraladi.

2. Transport vositalari chiqindilari

• Transport vositalarining benzin va dizel yoqilg'isi yoqilganda:

• Uglerod monoksidi (CO): Kislorodning yetishmasligi sababli uglerod dioksidiga (CO_2) to'liq oksidlanmagan gaz. Bu gaz nafas olish tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Noyabr, 2024-Yil

•Azot oksidlari va uglevodorodlar: Smog hosil qilish jarayonida ishtirok etadi va zararli reaktiv moddalarni shakllantiradi.

•Koʻmir changlari va aerozollar: Atmosferaga chiqib, havoni ifloslantiradi va sogʻliq uchun xavf tugʻdiradi.

3. Energiya ishlab chiqarish

•Elektr stansiyalari va isitish tizimlarida yoqilgʻi (koʻmir, neft yoki tabiiy gaz) yoqish orqali ishlab chiqarilgan energiya katta miqdorda zararli gazlar hosil qiladi.

•Kislotali yomgʻirlar va isitishning global darajasini oshiruvchi gazlar atmosferaga chiqariladi.

•Issiqxona gazlari: Atmosfera havosidagi issiqlikni ushlab turadi va iqlim oʻzgarishiga olib keladi.

Xulosa

Atmosfera havosining ifloslanishi sogʻliq uchun jiddiy xavf tugʻdiradi, chunki bu ifloslantiruvchi moddalar nafas olish tizimi, yurak-qon tomir tizimi va umumiy immunitetga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bundan tashqari, atrof-muhitga zarar yetkazadi, jumladan, tuproq va suv resurslarini ifloslantiradi, oʻsimliklar va hayvonot dunyosiga zarar yetkazadi.

REFERENCES

1. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish, Namdu
2. Ekologiya va atrof muhit muhofazasi.
3. S.S.Boʻriyev.D.A.Mahkamov
4. Internet maʼlumotlari

MODERN SCIENCE
& RESEARCH